

БРИТАНИЯ ЖОЙ НОМЛАРИ ЛУҒАТИНИНГ СТРУКТУР ТАҲЛИЛИ

Г.З.Ганиева

ЖДПУ доценти, ф.ф.ф.д

Аннотация. Ушбу мақолада Инглиз топонимист олими Девид Милс томонидан яратилган “Британия жой номлари луғати” (A Dictionary of British Place. Names) таҳлилга тортилган бўлиб, асосан ушбу луғатнинг структур таҳлиliga алоҳида тўхталинган. Ҳар бир мисол луғатдан тўғридан тўғри олиниб таҳлил қилинган ва изоҳланган.

Калит сўзлар. Топонимик луғат, топоним, структур таҳлил, луғат мақоласи, бош сўз, луғат сўзлиги, элемент.

Abstract. In this article, the "A Dictionary of British Place Names" created by the English toponymist David Mills is analyzed, mainly focusing on the structural analysis of this dictionary. Each example is taken from the dictionary directly. They analyzed and explained in the article.

Key words. Toponymical dictionary, toponym, structural analysis, dictionary article, headword, glossary, element.

Инглиз топонимист олими Девид Милс томонидан яратилган “Британия жой номлари луғати” (A Dictionary of British Place. Names) нуфузли топонимик луғатлардан бири саналади. Ушбу топонимик луғат таҳлил этилганда аксарият луғатлардаги каби икки: ўнг ва чап қисм (бош сўз ва изоҳ) дан иборатлиги кўринади. Шунингдек, луғатнинг ҳар бир саҳифаси ўз ўрнида икки устунни ташкил қилади:

Cheltenham⁶⁹ *Glos. Celtanhomme 803, Chinteneham[sic] 1086 (DB). Probably ‘enclosure or river-meadow by hill slope called *Celte’. OE pre – English hill-name + hamm. Alternatively the first element may be an OE pers.name *Celta. The river-name Chelt is a back-formation from the place name.*

Cherrington *Tel. & Wrek. Cerlingtone 1086 (DB), Cherlington 1230. Possibly ‘estate associated with aman called Ceorra’, OE pers. name + -ing- + tun. Alternatively ‘settlement by a river-bend’, from OE *cerring+ tun.*

Луғатдаги ҳар бир мақола деярли юқоридаги каби изоҳланган. Бунда бош сўздан кейин келган биринчи қисқартма сўз шу топоним жойлашган худуд ёки графлик номининг қисқартмаси ҳисобланади.

Бош сўзни аниқроқ изоҳлаш учун ушбу мақолани қисмларга бўлиб кўриб чиқамиз:

⁶⁹Mills A. D. A Dictionary of British Place. Names. – New York: Oxford University Press, 2011. – P. 109.

1) бош сўздан кейин келган *Glos.* –Gloucestershire графлигининг қисқартмаси ҳисобланади, берилган бош сўз, яъни топоним шу ҳудудда жойлашган; 2) *Celtanhomme* 803 – бош сўзнинг 803-йилдаги кўриниши, *Chinteneham[sic]* 1086 – жой номининг 1086-йилдаги бошқа номи. 3) (DB) – Домздей китоби (*Domesday book*), яъни иккинчи ва учинчи кўринишларининг кўрсатилган йилда ифодаланганлиги шу китобда ёзиб қолдирилган (Бу манба ҳисоблар китоби ҳисобланиб, ўрта асрларда Европада ўтказилган биринчи умумий ер рўйхати тўплами саналади); 4) ‘enclosure or river-meadow by hill slope called *Celte’ – кўштирноқ белгиси ичида келтирилган ушбу гаплар берилган жой номининг маъносини ифодалайди, яъни “Селте деб номланган чўққи қиялиги билан ўралган сувли яйлов ёки ер майдони”; 5) English hill-name + *hamm* – инглизча чўққи номига – *hamm* элементини қўшиш орқали ясаляпти. Бу ўз ўрнида луғат мақоласининг грамматик характеристикасини ифодалайди. 6) Alternatively the first element may be an OE pers. name **Celta*. жумласидаги – OE – Old English, яъни қадимги инглиз тили ҳисобланиб, 450-1100-йилларни ўз ичига олади, pers. name **Celta* – *Celta* номи киши номидан келиб чиққанини муқобил равишда айтиб ўтиляпти, тахмин қилиняпти; 7) The river-name **Chelt** is a back-formation from the place name – бу ерда яна бир жой номи, аниқроғи, **Chelt** топонимик бирлиги ҳақида қисқа маълумот берилган, яъни ушбу гидроним мазкур топонимдан келиб чиққан.

Демак, битта мақоланинг ўзи еттига қисмга бўлиняпти. Луғатдаги шу ва шунга ўхшаш луғат сўзликлари кўп ҳолатларда шу тарзда, баъзан эса бундан ҳам катта ҳажмда ва кўпроқ қисмларда берилган бўлса, баъзи бир мақолалар эса жудаям қисқа тарзда берилган:

Druitston⁷⁰ Pemb. *Drewyston* 1393. ‘Drew’s farm’. Anglo-Norman pers. name + OE *tun* (David Mills, P. 160).

Slieve Bloom⁷¹ (*SliabhBladhma*) (*mountain*) Laois, Offaly. ‘Blaze mountain’ (David Mills, P. 424).

Бу икки мақоланинг биринчисида қайси графликда жойлашганлиги кўрсатилган, қадимий номи ва йили бериб ўтилган. Шунингдек, маъноси ва ясалиш усули ҳам қисқача баён қилинган.

Иккинчи луғат сўзлигининг изоҳида топоним жойлашган ҳудуд бор, маъноси мавжуд, лекин қадимий номи ва йили ҳамда ясалиши берилмаган, лекин айнан ойконим топонимик бирлиги эканлигини қавс ичидаги *mountain* сўздан фаҳмлаш қийин эмас.

Микроструктуранинг яна бир ўзига хос жиҳати шундаки, ҳар бир луғат мақоласи қора ҳарфлар билан ажратиб кўрсатилган. Бош сўздан кейинги ўринда

⁷⁰ Mills A. D. A Dictionary of British Place. Names. – New York: Oxford University Press, 2011. – P.160

⁷¹ Mills A. D. A Dictionary of British Place. Names. – New York: Oxford University Press, 2011. – P.124

турадиган, лекин маълум аҳамиятга эга топонимлар эса ингичка ётиқ чизик орқали ифодаланган. Бундай белгилар, ўз ўрнида, фойдаланувчига бош сўзни ифодалаган топонимик бирликни топишда қулайлик туғдиради. Яна луғатда бош сўзнинг грамматик ва стилистик белгилари ҳам қайд этилган. Масалан, грамматик хусусиятларини эътиборга оладиган бўлсак, деярли ҳар бир мақоланинг охириги қисмида бош сўзнинг морфемик жиҳатдан тузилиши ҳам кўрсатиб ўтилган. Бунда асосан “бош сўз ўзаги (head word) + элемент” тарзида берилган:

Lauder Sc. Bord. *Louueder* 1208. (Place on the) Leader Water’. The Celtic river name may mean ‘cleansing river’ (British **lou-* + **dubro-*)

Lattiford Somerset. *Lodereforda* 1176. Possibly ‘ridge by a water course’. OE *loddere* + *ford*

Marthall Ches. *Marthale* late 13th cent. ‘Nook of land frequented by martens or weasels’. OE *mearth* + *halh*

Sittingbourne Kent. *Sidingeburn* 1200. Probably ‘stream of the dwellers on the slope’. OE *side* + *-nga* + *burna*

Луғат мақолалари асосида келтирилган ушбу мисолларимизнинг ҳар бири охиридаги “British **lou-* + **dubro-*), OE *loddere* + *ford*, OE *mearth* + *halh*, OE *side* + *-nga* + *burna*” каби ҳолатлар ўзак ва сўзни, яъни луғат мақоласининг грамматик белгиларини ифодалайди. Аммо луғат таркибидаги баъзи мақолаларнинг “*See*” сўзи билан бошқа мақолага йўналтирилиши, бизнинг фикримизча, унчалик фойдали эмас. Гарчи бу ҳолат луғатнинг қимматига таъсир қилмаса-да, фойдаланувчи учун бироз ноқулайликни туғдириши мумкин. Яъни қидирилаётган бош сўз ёки топонимни алфавит тартибида керакли саҳифадан топдик дейлик. Лекин у ердан ушбу топоним бошқа саҳифага йўналтирилса, бу оз бўлса-да, фойдаланувчининг вақтини олиши аниқ. Масалан:

Good Easter Essex. *See* Easter (209-бет, 168-бет);

Glynebway. *See* EBBW VALE (208-бет, 170бет);

Bow Brickhill Milt.K. *See* Brickhill (69-бет, 76-бет);

Larnog. *See* Lavernock (288-бет, 290-бет);

Mon. *See* Anglesey (331-бет, 13-бет);

Talacharn. *See* LAUGHARNE (448-бет, 289-бет).

Кўриш мумкинки, бу ўринда саҳифалар рақами ҳар хил бўлиб, бу ҳар икки бош сўз ҳар хил саҳифада жойлашганлигини англатади. Таҳлиллар натижаси ўлароқ, айтиш мумкинки, баъзи бир санаб ўтилган камчиликларни ҳисобга олмаганда, ушбу луғат чиндан ҳам аҳамиятли. У ўзида Буюк Британия ороллариининг деярли барча жой номларини мужассамлаштирган қўлланма вазифасини ўтай оладиган муҳим манба ҳисобланади. Ушбу луғатдан нафақат инглиз топонимларини ўрганиш ва тадқиқотларда қўллаш учун ресурс, балки

луғатшунослик ва сайёҳлик соҳаси учун ҳам муҳим йўриқнома сифатида фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mills A.D. A Dictionary of London Place-Names. – [New York: Oxford University Press](#), 2010. – 352 p.
2. Mills A.D. A Dictionary of British Place-Names. – [New York: Oxford University Press](#), 2011. – 518 p.
3. Mills A.D. A Dictionary of English Place-Names. – [New York: Oxford University Press](#), 1991. – 421p.
4. Mills A.D. The place-names of the Isle of Wight. – Stamford: Paul Watkins, 1996. – 126 p.